

консолі, оздоблені натуралістично трактованими гірляндами з квітів троянд. Антаблемент намісного ряду увінчують рокайльні акротерії. Пасійний, празничний, апостольський і пророчий ряди утворюють глуху стіну, що стрімкою аркою підноситься над намісним чином. У просторі між двома ярусами іконостаса майстер “розвісив” традиційну для барокового стилю завісу з бахромою та китицями, важкі складки якої підтримують пухкі грайливі пугті.

До цільного різьбярського ансамблю належить також різьблений дерев’яний амвон у вигляді човна, прототипом якого, очевидно, став бароковий амвон XVIII ст. церкви Покрови у Львові. У вітварі розташовується прекрасний ківот – різьблена трикупольна церковця під високим балдахіном.

Образи іконостаса належать пензлеві Теофіла Копистинського. Особливою художньою довершеністю відзначаються ікони намісного ряду – Пантократор, Богородиця з Дитям, Святий Миколай і храмова ікона Успіння Богородиці. Стилістика образів, їхня іконографія традиційні для художника. “Творчість Т. Копистинського розвивалася у контексті східної обрядовості на межі орієнтального (східного) і окцидентального (західного) світів. Вияви двох стилів художник пом’якшував зверненням до традицій іконописної школи Галичини XVI–XVII ст. і переосмисленням народного малярства”¹. Ікони Т. Копистинського з багатим орнаментованим позолоченим тлом створили неподільний органічний ансамбль з різьбою іконостаса та ще двома унікальними пам’ятками храму в Жовтанцях – іконами Пантократора й Одигітрії, що, очевидно, належать пензлю одного з представників жовківської барокової школи живопису. За переказом вони були перенесені в храм з давньої дерев’яної церкви.

У святкові дні Різдва Господнього вірні храму можуть насолоджуватися об’ємно-просторовою композицією вертепу, створеною О. Куриласом.

Церква Успіння Пресвятої Богородиці збирала під своїми склепіннями видатних українських митців. Модест Сосенко, Антін Монастирський, Теофіл Копистинський, Осип Курилас, Я. Романюк, Р. Баран, а ще безіменні різьбярі та анонімний автор ікон XVIII ст. створили довершений художній ансамбль храму з особливим духовним середовищем.

Черненко А. Ф.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ЗБЕРІГАННЯ МУЗЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

Музейні предмети з плином часу, як і всі інші предмети матеріального світу, схильні до руйнування, що є цілком природним явищем, але цьому можливо якоюсь мірою запобігти за допомогою здійснення певних заходів, спрямованих на забезпечення кращих умов для їх зберігання та експлуатації. Тому призупинення процесів старіння та руйнації і, по можливості, їх припинення є завданням одного з напрямків музейної роботи – зберігання музейних фондів.

Музейна діяльність в Україні здійснюється на підставі нормативно-правових актів та інших документів (договорів, стандартів тощо). Нормативно-правовий акт – це письмовий документ, прийнятий уповноваженим органом держави, що встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує певну норму права. Ці акти знаходяться між собою в ієрархічній підпорядкованості, що й визначає юридичну силу документа. До нормативно-правових актів належать закони і підзаконні акти (укази і розпорядження глави держави, постанови уряду², зареєстровані в Міністерстві юстиції України нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та ін.).

¹ *Купчинська Л.* Іконопис Теофіла Копистинського: історично-культурна обумовленість творчості митця та спостереження над художніми особливостями його ікон // ЗНТШ. Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів : НТШ, 2004. – Т. ССXLVIII. – С. 180.

² Юридична енциклопедія : В 6 т. / Ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – 2002. – Т. 4: Н-П. – С. 192.

В Україні з 1992 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 731 від 28 грудня 1992 р. “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”¹ запроваджена державна реєстрація нормативно-правових актів, а з 1996 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 1504 від 11 грудня 1996 р. “Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та здійснення правової інформатизації України”² засновано Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. Порядок ведення та користування ним затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 376 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ними”³. Так, до Реєстру, зокрема, згідно з абзацом другим та третім п. 6 згаданої Постанови включаються: “нормативно-правові акти, видані починаючи з дня прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), – чинні, опубліковані та неопубліковані, у т.ч. з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України”, “зареєстровані в Мініюсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”, “а також міжнародні договори України”; “нормативно-правові акти, видані до прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), що не втратили чинності та не суперечать законодавству України”. Не підлягають включенню до згаданого вище Реєстру відповідно до абзацу першого та сьомого п. 7 “акти, які не містять правових норм, зокрема, про затвердження стандартів, технічних умов, будівельних норм і правил, іншої нормативно-технічної документації, тарифно-кваліфікаційних довідників та форм звітності”.

Із вказаного вище переліку нормативно-правових актів, що діють в Україні, пріоритет надається нормам міжнародного права. Так, відповідно до ст. 9 Основного закону України (Конституції України)⁴ “чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України”. Згідно із ст. 19 Закону України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 р. № 1906⁵, “чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства”. “Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору”.

До новітніх часів питання культурної спадщини були винятково сферою внутрішньо-правової діяльності держав. Перша міжнародна міждержавна організація – Ліга Націй – була створена державами-переможницями у Першій світовій війні з метою розвитку співробітництва, досягнення миру і безпеки між народами на Паризькій мирній конференції у 1919–1920 рр.⁶

Сьогодні найпоширенішою формою міжнародних політичних переговорів є міжнародні конференції та форуми (зустрічі). Вони, як правило, скликаються на рівні глав держав або урядів, на рівні міністрів і урядових делегацій. У 1899 і 1907 рр. відбулися Гаазькі мирні конференції, окремі рішення яких діють і донині. Зокрема, Гаазька конвенція 1907 р. рекомендувала використовувати переговори як ефективний спосіб мирного врегулювання⁷. Своє сучасне юридичне оформлення і закріплення практика переговорів знайшла у Статуті ООН, де у ст. 33 наголошується, що “Сторони, які беруть участь у будь-якому спорі, провадження якого могло б загрожувати підтримці міжнародного миру і безпеки, повинні перш за все на-

¹ Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF>.

² Постанова Кабінету Міністрів України “Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та здійснення правової інформатизації України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1504-96-%D0%BF>.

³ Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ними” // Урядовий кур’єр від 04.05.2001. – № 78; Офіційний вісник України від 11.05.2001. – № 17. – С. 132. – Ст. 747.

⁴ Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996. – С. 4.

⁵ Закон України “Про міжнародні договори України” // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

⁶ Міжнародні засади охорони нерухомої культурної спадщини. – К. : Фенікс, 2008. – С. 3.

⁷ Там само. – С. 4.

магатись розв'язати спір шляхом переговорів, обслідування, посередництва, примирення, арбітражу, судового розбору, звернення до регіональних органів чи угод, або іншими мирними засобами на свій розсуд¹”.

Першим в історії міжнародним договором щодо захисту культурної спадщини став так званий Пакт Реріха (The Roerich Pakt), відомий як Червоний Хрест Культури, проект якого був розроблений та опублікований 1929 р. художником, письменником, ученим і громадським діячем М. Реріхом². На підтримку Пакту виступили глави урядів, представники вищого духовенства і громадськості.

15 квітня 1935 р. у Вашингтоні було підписано міжнародний договір “Про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам'яток” (Treaty in the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments). Прийняті Лігою Націй рішення носили декларативний характер і не мали реального впливу на ситуацію, тому формально Ліга Націй припинила свою діяльність 1946 р. Натомість 24 жовтня 1945 р. на конференції у Сан-Франциско було засновано Організацію Об'єднаних Націй (ООН) на підставі Хартії Об'єднаних Націй. Однією з найбільш відомих установ ООН є Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО (англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – спеціалізована установа ООН, створена 1946 р., що ініціює і координує міжнародну співпрацю в галузі освіти, науки й культури (Україна є членом ЮНЕСКО з 1954 р.). З ініціативи ЮНЕСКО 1954 р. була скликана міжурядова конференція в Гаазі, де 14 травня було прийнято “Конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту”, у преамбулі до якої зазначено, що при її ухваленні керувалися принципами захисту культурних цінностей, встановленими Гаазькими конвенціями 1899 та 1907 рр. та Вашингтонським пактом (Пактом Реріха) 1935р.

Україна послідовно приєдналася до основних конвенцій ООН та ЮНЕСКО, що стосуються культурної спадщини, серед яких, наприклад, “Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності”, прийнята на 16 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 14 листопада 1970 р., ратифікована із заявою Указом Президії Верховної Ради УРСР № 5396-XI від 10 лютого 1988 р.³, і “Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини” від 23 листопада 1972 р., прийнята на 17 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО та ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР № 6673-XI від 04 жовтня 1988 р.⁴ Зазначений міжнародний документ покликав до життя низку міжнародних інструментів, серед яких провідна роль належить міжурядовому Комітету з охорони культурної та природної спадщини (Комітет всесвітньої спадщини), створеному при ЮНЕСКО з метою координації міжнародного співробітництва і допомоги державам-членам цієї Конвенції у збереженні і популяризації культурної та природної спадщини. Комітет всесвітньої спадщини формує, зокрема, Список всесвітньої культурної спадщини, що включає пам'ятки з різних країн світу, цінність яких зумовлює захист усім людством. Заснований одночасно з Комітетом Фонд охорони всесвітньої культурної і природної спадщини надає фінансову допомогу на реалізацію міжнародних пам'яткоохоронних заходів. Для забезпечення діяльності Комітету в ЮНЕСКО з 1992 р. функціонує Центр всесвітньої спадщини. 1965 р. було створено всесвітню неурядову організацію ICOMOS (Міжнародна рада з питань пам'яток і визначних місць, англ. International Council on Monuments and Sites), що покликана сприяти формуванню єдиних принципів, термінології, методології і технічних засобів охорони об'єктів нерухомої спадщини, а також координувати зусилля щодо їх повсюдного запровадження. Хартії та інші документи ІКОМОС є детально виписаними конкретними приписами та настановами, що спрямовані на допомогу в реалізації на національному рівні положень конвенцій та рекомендацій ЮНЕСКО.

¹ Міжнародні засади охорони нерухомої культурної спадщини. – С. 4.

² Там само. – С. 4.

³ Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про ратифікацію Конвенції про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності” // Відомості Верховної Ради. – 1988. – № 8. – Ст. 211.

⁴ Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про ратифікацію Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ru/6673-11>.

Національне законодавство України про музеї та музейну справу згідно з частиною першою ст. 4 Закону України “Про музеї та музейну справу” № 249 від 29 червня 1995 р.¹, який введений в дію Постановою Верховної Ради України № 250 від 29 червня 1995 р. “Про порядок введення в дію Закону України “Про музеї та музейну справу”², “базується на Конституції України і складається з цього закону та інших нормативно-правових актів”.

Так, у ст. 11 Конституції України передбачено, що “держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України”³. У преамбулі до Закону України “Про культуру” від 14 грудня 2010 р. № 2778 вказано, що “цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов’язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них”⁴. Натомість, у ч. 2 ст. 1 цього Закону щодо використання термінології зазначено, що “термін “культурні цінності” застосовується у значенні, визначеному Законом України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”⁵. У Законі України “Про музеї та музейну справу” у абзаці четвертому частини першої ст. 1 також визначено, що “культурні цінності” – це “об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню, охороні, перелік яких встановлено Законом України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”⁶. Таким чином, згідно з частиною першою ст. 1 Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” від 21 вересня 1999 р. № 1068⁷ культурні цінності – це “об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, а саме: оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажні з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва тощо”.

У Постанові Кабінету Міністрів України № 1147 від 20 липня 2000 р. “Про затвердження Положення про Музейний фонд України”⁸ із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1007 від 03 листопада 2010 р.⁹ та № 113 від 23 березня 2014 р.¹⁰, у абзаці першому п. 36 зазначено, що “контроль за веденням обліку та дотриманням умов зберігання музейних предметів державної частини Музейного фонду України здійснює Мінкультури”¹¹. У абзаці другому того ж пункту вказано, що “вимоги щодо організації обліку, зберігання та використання музейних предметів визначаються інструкцією, яка затверджується Міністерством”¹².

Мінкультури України, Положення про яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 495 від 3 вересня 2014 р. “Про затвердження Положення про Міністерство культури України”¹³, “є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України”. Відповідно до абзацу 48 п. 3 цього Положення

¹ Закон України “Про музеї та музейну справу” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25. – Ст. 191.

² Постанова Верховної Ради України “Про порядок введення в дію Закону України “Про музеї та музейну справу” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25. – Ст. 192.

³ Конституція України. – С. 5.

⁴ Закон України “Про культуру” // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 24. – Ст. 168.

⁵ Там само.

⁶ Закон України “Про музеї та музейну справу” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25. – Ст. 191.

⁷ Закон України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48. – Ст. 405.

⁸ Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Музейний фонд України” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30. – Ст. 1268.

⁹ Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Музейний фонд України” // Офіційний вісник України. – 2010. – № 84. – Ст. 2956.

¹⁰ Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Музейний фонд України” // Офіційний вісник України. – 2014. – № 34. – С. 78. – Ст. 912.

¹¹ Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Музейний фонд України” // Офіційний вісник України. – 2010. – № 84. – Ст. 2956; Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Музейний фонд України” // Офіційний вісник України. – 2014. – № 34. – С. 78. – Ст. 912.

¹² Там само.

¹³ Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство культури України” // Офіційний вісник України. – 2014. – № 81. – Ст. 2285.

Мінкультури визначає “вимоги до умов зберігання та ведення обліку музейних предметів, музейних колекцій; порядок консервації і реставрації музейних предметів Музейного фонду України”; згідно з частиною першою п. 8 “у межах повноважень, передбачених законом, видає накази, здійснює організацію і контроль за їх виконанням”.

Так, 21 липня 2016 р. у Міністерстві культури України було видано наказ № 580 “Про затвердження інструкції з організації обліку музейних предметів” (zareestrovаний в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 р. за № 1129/29259)¹. Слід зазначити, що норми цього наказу стосуються насамперед обліку музейних предметів, що стосується такого важливого напрямку музейної діяльності як зберігання музейних предметів, то згідно із п. 3, слід “вважати такими, що не застосовуються на території України, розділи I-III, окрім абзацу другого пункту 21, пунктів 34-74, додатки 1-20 і 24 “Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР”, затвердженої наказом Міністерства культури СРСР від 17 липня 1985 р. № 290”. Отже, інші норми Інструкції № 290 мають юридичну силу і застосовуються музеями у роботі, зокрема розд. IV, що присвячений режиму музейного зберігання. Така, ситуація, безумовно, вимагає якнайшвидшого нормативного врегулювання з урахуванням реалій сучасного світу.

Чирка Л. Г.

Завідувач науково-дослідного сектору
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ВИРОБИ З КІСТКИ З ДАВНЬОРУСЬКОГО ПЕРЕЯСЛАВА

Зазвичай кісткову сировину умовно поділяють на декілька груп: “власне кістку, твердий (щільний) ріг (олень, лось, косуля), порожнистий ріг (велика та дрібна рогата худоба), зуби, ікла, слонові та моржеві бивні тощо”². Щодо переваги у використанні того чи іншого виду, то це великою мірою залежало від доступності сировини. Тож не дивно, що сировиною базою насамперед були місцеві види тварин як дикі, так і свійські. Найчастіше майстри використовували кістки ніг великих копитних тварин, які мали досить міцну і рівну поверхню. Такі особливості сировини дозволяли отримувати після розкрою “довгі пластини та бруски, з яких виробляли різноманітні вироби (гудзики та застібки різних видів, колодки ножів, наконечники стріл, деталі кінської вузди, накладки та ін.)”³. Значно меншою популярністю користувалися ребра, трубчасті кістки, а також кістки птахів та риби. Зуби та ікла використовували як амулети і практично не обробляли.

Давньоруські майстри широко застосовували і роговий матеріал диких тварин (косулі, олені), походження якого, зазвичай, відбувалося двома шляхами – полюванням та збиранням природно скинутих тваринами рогів.

Колекція речей, яку виявили під час досліджень давньоруського Переяслава і зберігають у фондах НІЕЗ “Переяслав”, містить ряд предметів, виготовлених із кістки та рогу тварин. Але, на жаль, різьблена кістка з давньоруського Переяслава ще не отримала належної оцінки серед дослідників.

Під час археологічних розвідок було виявлено не лише готові вироби із кістки, а й так звані заготовки та напівфабрикати – кістки тварин та щільні роги парнокопитих зі слідами обробки. З кісток та рогу тварин робили різні побутові предмети – гудзики, гребінці, прикраси, гральне приладдя, різноманітні скриньки. Використовували кістку і на військові потреби – зокрема, з кісток тварин виготовляли наконечники для стріл. Насамперед це пояснюється як доступністю сировини, так і довговічністю та красою одержаних виробів. Дуже часто вироби з кістки прикрашали орнаментом, що свідчило про рівень майстерності косторіза. Так, за визначенням авторів “Історії української культури”, основними “орнаментальними мотивами були

¹ Наказ Міністерства культури України “Про затвердження інструкції з організації обліку музейних предметів” // Офіційний вісник України. – 2016. – № 69. – С. 60. – Ст. 2335.

² Сергеева М. Обробка кістки у давньоруські часи на території Середньої Наддніпряни // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький. – № 26. – С. 42.

³ Там само.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Яснівська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017